

MEHNAT SHARTNOMASINI BEKOR QILISHNING AMALIY VA NAZARIY JIHATLARI

Ibrohimov Oloviddin Sherali o'g'li¹

Ixtisoslashtirilgan filiali 3-kurs talabasi

Dilfuza Abdullaeva²

Ilmiy rahbar: Ixtisoslashtirilgan filiali Xususiy-huquqiy fanlar
kafedrası dotsenti v.b., yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

¹⁻²Toshkent davlat yuridik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865732>

Annotatsiya: Maqola mehnat shartnomasi asosida vujudga keladigan hamda xodimlar va ish beruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tadqiq qilishga qaratilgan bo'lib, boshqa xorijiy mamlakatlarda ham ushbu institutning tartibga solinishi o'rganilgan. Shuningdek, mehnat shartnomasining o'ziga xos xususiyati va uni bekor qilish masalalari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: mehnat qonunchiligi, mehnat munosabatlari, xodimlar, mehnat shartnomasi, taraflar, mehnat nizolari.

Mehnat huquqi mehnat shartnomasi asosida vujudga keladigan hamda xodimlar va ish beruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni, shuningdek, mehnatdan foydalanish sohasi bilan chambarchas bog'liq boshqa munosabatlarni tartibga soladigan keng qamrovli va murakkab huquq sohasidir.

Gov.uz ma'lumotlar to'plami jadvaliga ko'ra 2021-yilda hududlar kesimida ishdan noqonuniy bo'shatish bo'yicha jami 734 ta holat aniqlangan. Ishdan noqonuniy bo'shatish bo'yicha hududlar kesimida qaraydigan bo'lsak, eng ko'p holatlar Qashqadaryo viloyatida 407 ta, Andijon viloyatida 55 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasida 47 ta, Farg'ona viloyatida 34 ta, Surxondaryo va Toshkent viloyatida 30 ta, Toshkent shaharda 24 ta holat.

Mehnat shartnomasini g'ayriqonuniy ravishda bekor qilish bilan bog'liq holatlarning asosiy sabablari sifatida shuni aytishimiz mumkinki, korxonalar, muassasalar, tashkilotning mansabdor shaxslari mehnat munosabatlaridagi qonunchilik normalarini bilmasligi yoki ushbu normalarni amalda to'g'ri qo'llay olmasligi eng asosiy sabablardan biri bo'lmoqda. Mansabdor shaxslar tomonidan mehnat shartnomasini bekor qilishdagi bunday g'ayriqonuniy harakatlar natijasi xodimning mehnat qilishga bo'lgan huquqining buzilishiga sabab bo'lmoqda.

M.Gasanovning fikriga ko'ra mehnat shartnomasining bekor qilinishi faqat quyidagi asosiy talablar bajarilgan sharoitdagina qonuniy deb topilishi mumkin: xodim bilan mehnat shartnomasining bekor qilinishi uchun qonuniy asoslarning mavjudligi;

mehnatga oid munosabatlarni bekor qilishning belgilangan tartibiga rioya qilinishi.

M.Gasnovning fikriga qo'shilgan holda mehnat shartnomasini bekor qilishda qonuniy asoslarga rioya qilish bilan bir qatorda uni ijro etilishini ta'minlashda ham qonuniylik nuqtayi nazaridan harakatlarni to'g'ri amalga oshirish lozimdir. Agar ushbu normalarga amal qilinmasa taraflar o'rtasida turli xil nizolarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Bugungi kunda amaliyotda mehnat shartnomasini bekor qilish bilan bog'liq munosabatlarda yo'l qo'yilayotgan xatoliklar natijasida fuqarolik sudlariga da'vo arizasi bilan murojaat qilish holatlari ko'paymoqda. Amaliyotda uchragan mehnat shartnomasini bekor qilishda yo'l qo'yilgan xatoliklar bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ko'rib chiqamiz.

Da'vogar SH. tuman tibbiyot birlashmasining 2017-yil 16-iyuldagi buyrug'iga ko'ra, birlashmaning diagnostika bo'limi hamshirasi vazifasiga ishga qabul qilingan.

Sh. 2021-yil 4-aprel kuni o'z vazifasidan ozod etishni so'rab o'z xohishi bilan ariza yozgan.

Shu asosda tuman tibbiyot birlashmasining 2021-yil 5-apreldagi buyrug'i bilan Sh. bilan tuzilgan mehnat shartnomasi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 99-moddasiga asosan bekor qilingan.

Ushbu holat bo'yicha da'vogar Sh. sudga tibbiyot birlashmasining buyrug'ini haqiqiy emas deb topishni va mehnat shartnomasini bekor qilish haqidagi arizani ish beruvchining qistovi natijasida berganligini vaj qilib keltiradi.

Holatga nazariy jihatdan yondashadigan bo'lsak, MKning 99-moddasida belgilangan mehnatga oid munosabatlarni bekor qilish tartibiga rasman rioya qilingan holda ham, lekin ish beruvchi xodimni tegishli ariza berishga majburlaganligi aniqlansa, unda mehnat shartnomasining xodim tashabbusiga ko'ra bekor qilinishi g'ayriqonuniy deb topilishi kerak.

Shunday qilib, agar mazkur asos bo'yicha mehnatga oid munosabatlar bekor qilinishiga xodimning xohishi emas, balki haqiqatan ish beruvchining xodimni ariza berishga majburlagan g'ayriqonuniy xatti-harakati sabab bo'lgan bo'lsa (aldamchilik, majburlash, do'q-po'pisa, mehnat sharoitlarini va unga haq to'lashni asossiz ravishda yomonlashtirish, ishdan g'ayriqonuniy chetlatilish yoki g'ayriqonuniy boshqa ishga o'tkazilish va sh.k.), unda shartnomaning bekor qilinishi g'ayriqonuniy deb topilishi kerak.

Albatta, bunday holatda sud xodimni ariza berishga majburlash va mehnat shartnomasini bekor qilishni g'ayriqonuniy deb topishi bilan bir qatorda

xodimga yetkazilgan ma'naviy va moddiy zararni ish beruvchi tomonidan qoplanishini ham ta'minlashi lozimdir. Amaliyotda uchragan holatlardan yana biri,

Da'vogar X.Sherov O'zbekiston avtomobil transporti agentligi viloyat boshqarmasida inspektor vazifasida ishlab kelgan.

X.Sherov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi ish beruvchining 2019-yil 19-apreldagi buyrug'i bilan bekor qilinib, buyruqqa asos sifatida Agentlik tugatilganligi va O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi 100-moddasining ikkinchi qismining 1-bandi ko'rsatilgan.

Ushbu holat bo'yicha da'vogar X.Sherov sudga mehnat shartnomani bekor qilishdagi buyruqda ko'rsatilgan sababning huquqiy asosga ega emasligi, O'zbekiston avtomobil transporti agentligi tugatilmaganligi balki Agentlik negizida Transport vazirligi sifatida qayta tashkil etilganligini vaj qilib uni ishga tiklashni so'ragan.

Nazariy jihatdan qaraydigan bo'lsak, korxonaga tugatilganligi sababli MK 100-moddasi ikkinchi qismining 1-bandi bo'yicha mehnat shartnomasining bekor qilinishi faqat korxonaga haqiqatan ham tugatilgan taqdirdagina asosli deb topiladi.

Korxonaga mulkdorining almashishi, korxonaning qayta tashkil etilishi, uning idoraviy bo'ysunishi o'zgarganligi yoki nomi o'zgarganligi korxonani tugatish deb hisoblanmaydi, binobarin, mazkur asos bo'yicha mehnat shartnomasini bekor qilishga olib kelmaydi.

Korxonaning tugatilishi bilan qayta tashkil etilishi bir-biridan farq qiladi. Mehnat munosabatlarida korxonaning tugatilganligi bu xodimning ushbu korxonada faoliyat olib borishining imkoniyati mavjud emasligini anglatadi, korxonaning qayta tashkil etilishi esa mehnat munosabatlarida xodim o'z faoliyatini ushbu korxonada davom ettirishi mumkinligi bildiradi. Holat bo'yicha sud da'vogar X.Sherovning keltirgan vajlarini o'rinli deb topishi va da'vogar X.Sherovni ish tiklashi, X.Sherovga yetkazilgan ma'naviy zararni ish beruvchidan undirib olish bo'yicha choralarni amalga oshirishi lozim.

Amaliyotda ko'p uchraydigan holatlardan yana biri, da'vogar D. 2012 yil 25 iyundan bank filialida ishlab kelib, 2019-yilning 12-avgustdan omonat va valyuta nosavdo amaliyotlari bo'limi 1-toifali mutaxassisi A. homiladorlik va tug'ish ta'tilidan qaytguniga qadar uning o'rnida ishlab kelgan.

Filialning 2019-yil 4-oktabrdagi 140k – sonli buyrug'iga asosan da'vogar D. 2019 yil 2 oktabrdan 2020 yil 5 fevralga qadar homiladorlik va tug'ish ta'tiliga chiqarilgan.

Filialning 2020-yil 27-martdagi 32k – sonli buyrug‘iga asosan da‘vogar D. bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2020-yil 30-martdan MK 100-moddasi ikkinchi qismining 1-bandiga asosan, ya‘ni korxonaga tugatilishi munosabati bilan bekor qilingan.

Holat bo‘yicha da‘vogar D. sudga murojaat qilib, bank filialining buyrug‘ini bekor qilish, ishga tiklash va javobgar zimmasiga ijtimoiy to‘lovlarni to‘lab berish majburiyatini yuklashni so‘ragan.

Nazariy jihatdan qaraydigan bo‘lsak, korxonaning tugatilishi – mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilishning yagona asosidir. Unga muvofiq mehnat shartnomasi homilador ayollar va uch yoshgacha bolasi bor ayollar bilan ham bekor qilinishi mumkin.

Ayollar bilan mazkur asos bo‘yicha mehnat shartnomasini bekor qilish paytida korxonaga tugatilishi munosabati bilan mehnatga oid munosabatlarni bekor qilishning umumiy tartibiga rioya qilinishi kerak. Ularga tugatilayotgan korxonaga xodimlari haqli bo‘lgan barcha kafolatlar berilishi lozim.

Bunday tashqari, homilador ayollar va uch yoshgacha bolasi bor ayollarni ijtimoiy himoyalash maqsadida Mehnat kodeksi ularga yana bir muhim qo‘shimcha kafolatni beradi. Ular bilan mehnat shartnomasi korxonaga tugatilishi munosabati bilan bekor qilinishiga faqat ular hech istisnosiz ishga joylashtirilgan taqdirdagina yo‘l qo‘yiladi. Yuqorida zikr etilgan ayollarni ishga joylashtirish majburiyati tugatilayotgan korxonaning huquqiy merosxo‘riga, u bo‘lmagan taqdirda mahalliy mehnat organiga yuklatilgan va ular bilan mehnat shartnomasi bekor qilinishi qonuniy bo‘lishligining zarur sharti hisoblanadi. Buning ustiga, ishga joylashish davrida ular qonun hujjatlarida nazarda tutilgan ijtimoiy to‘lovlar (homiladorlik va tug‘ish bo‘yicha nafaqa, bola tarbiyasi bo‘yicha nafaqa va sh.k.)ni olish huquqiga egadirlar.

Yuqoridagi asoslarga qo‘shimcha qilgan holda homilador va uch yoshgacha bolasi bor ayollar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish mumkin emasligi, mehnat qonunchiligi bilan kafolatlangan bo‘lib, agar korxonaga faoliyati butunlay tugatilgan bo‘lsa ish beruvchi xodimni ishga joylashtirish choralarini ko‘rish bilan bir qatorda qonunchilikda belgilangan tartibda ijtimoiy to‘lovlarni amalga oshirishi lozim. Ushbu holat bo‘yicha sud bank filialning buyrug‘ini g‘ayriqonuniy deb topishi, da‘vogar D. ni ishga joylashtirish va da‘vogar D. ga MK ning 237-moddasida belgilangan tegishli ijtimoiy to‘lovlarni to‘lab berish majburiyatini javobgarning zimmasiga yuklashi lozim.

Mehnat shartnomasini bekor qilishning amaliy jihatdan yo'l qo'yilayotgan xatoliklar bilan bog'liq holatlarni ko'rib chiqish orqali shuni aytish mumkinki, xodim yoki ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilishda avvalo qonunchilikka qat'iy rioya qilish, shuningdek mehnat shartnomasini bekor qilishni rasmiylashtirishda xodimni buyruq bilan tanishtirish va buyruqning nusxasini berish, xodim bilan hisob-kitob ishlarini amalga oshirish lozimligiga alohida e'tibor berish lozim. Chunki yuqoridagi uchta holatda ham xodim bilan mehnat shartnomasi g'ayriqonuniy asoslarga ko'ra bekor qilinmoqda va xodimga nisbatan qonunchilikda belgilangan ijtimoiy to'lovlar ish beruvchi tomonidan to'lab berilmayotganligi aks etmoqda. Mehnat shartnomasini bekor qilishda MK ning talablariga rioya qilgan holda amalga oshirish, mehnat munosabatlaridan kelib chiqadigan nizolarning oldini olishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mannonov.Y.O, Mavlonov.K.G. Mehantni muhofaza qilish. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. (Axborotlashtirish va kutubxonashunoslik yo'nalishi bo'yicha.) —T: «ILM ZIYO», 2015. – 25 bet.
2. data.gov.uz/uz/datasets/9179.4. Gasanov M, Sokolov Y.O'zbekistonning mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari. Savollar va javoblar // Mas'ul muharrir E. Xalilov. «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 1999. - 172 bet.
3. <https://stat.sud.uz/fib.html>. Oliy sud Rayosatining 2022 yil 28 yanvardagi RS-08-22-sonli qaroriga Ilova.
4. Gasanov M, Sokolov Y.O'zbekistonning mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari. Savollar va javoblar // Mas'ul muharrir E. Xalilov. «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 1999. - 179 bet.
5. <https://sud.uz/> Oliy sud Rayosatining 2020 yil 28 maydagi RS-23-20-sonli qaroriga 2-ILOVA. 6-2133-19-sonli ish.
6. Gasanov M, Sokolov Y.O'zbekistonning mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari. Savollar va javoblar // Mas'ul muharrir E. Xalilov. «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 1999. - 247 bet.
7. <https://sud.uz/> Oliy sud Rayosatining 2021 yil 29 iyuldagi PC-46-21-sonli qaroriga ILOVA. 6-1235-21-sonli ish.
8. Gasanov M, Sokolov Y.O'zbekistonning mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari. Savollar va javoblar // Mas'ul muharrir E. Xalilov. «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 1999. - 423 bet.